

Tagungsnummer

V136

Thema

AG Bodenschätzung

Boden und Standortbewertung und Bewertung

Autoren

N. Asche

Gelsenkirchen

Titel

Ökosystemdienstleistungen und Boden. Überlegung zum volkswirtschaftlichen Wert von Waldböden.

Abstract

Schlagnworte: Boden, Dienstleistungen, Volkswirtschaft, monetäre Bewertung

Böden sind durch bodenbildende Prozesse geprägt und verändern bzw. entwickeln sich ständig weiter. Zu den bodenbildenden Prozessen bzw. Merkmalen zählen die Gesteine, das Klima, die Lebensgemeinschaften, das Relief, die Zeit und heute auch der Mensch. Böden sind zugleich Lebensraum und Standort von Lebensgemeinschaften (Biosphäre) und als solche integrale Bestandteile von Ökosystemen. Als Teil der Ökosysteme haben sie zahlreiche Funktionen (u.a. Nährstoffspeicher, Wasserspeicher, Filter, Lebensraum).

Die Bedeutung des Bodens mit seinen natürlichen Funktionen des Naturhaushaltes terrestrischer Systeme, als Standort für die land- und forstwirtschaftliche Nutzung und seine Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte einer Landschaft, sind vielen Menschen bewußt. Daher wurde u.a. 1998 ein Bundes-Bodenschutzgesetz erlassen, um den Boden als eine wichtige Ressource für ein gutes Leben zu erhalten. Ziel des Gesetzes ist, die Funktionen des Bodens nachhaltig zu sichern oder wiederherzustellen (Bodenschutz).

In unserer stark ökonomisch geprägten Gesellschaft werden Leistungen und Produkte, die keinen monetären Wert haben unterbewertet. Erst wenn diese Leistungen nicht mehr uneingeschränkt in der gewohnten Qualität zur Verfügung stehen, erkennt man ihren hohen Wert und ist dann auch bereit diese Leistungen mit einem hohen Aufwand wiederherzustellen. Z.B. kann ein Boden aus Lößlehm bis 1 m Tiefe ca. 2.000 m³ Wasser pro ha speichern. Ist dieser Speicher unter einer Siedlung verschwunden, führt dies zu erhöhtem Oberflächenabfluß und der Gefahr von Überschwemmungen. Will man diese Speicherleistung ersetzen, so kann man Regenrückhaltebecken bauen, die erhebliche Kosten für Anlage und Unterhaltung verursachen.

Am Beispiel von Waldböden wird versucht den Wert ihrer Ökosystemdienstleistungen zu beschreiben.